

Brève communication – Note de nomenclature : éclaircissements sur la disponibilité des noms de genre *Amonia* et *Ammonia*.

Guillaume H. C. LERAUT¹

- **Résumé.** La disponibilité des noms de genre « *Amonia* » et « *Ammonia* » au sens du code international de nomenclature zoologique est discutée et étayée par l'examen des publications d'origine des divers auteurs ainsi que par l'étude de la littérature. La disponibilité des noms *Amonia* Koch, 1832 et *Ammonia* Brünnich, 1772 est établie. Les espèces-types de ces deux genres sont également rappelées.
- **Abstract. Short Note – Nomenclatural note : on the availability of the genus names *Amonia* and *Ammonia*.** The availability of the genus names “*Amonia*” and “*Ammonia*” following the International Code of Zoological Nomenclature is discussed and enlightened by the review of the original publications of the names’ authors as well as by a review of the literature. The availability of the names *Amonia* Koch, 1832 and *Ammonia* Brünnich, 1772 is stated. The type species of both genera are also reprecised.
- **Mots-clefs.** Nomenclature, noms de genre, disponibilité, code international de nomenclature zoologique, publications originales, espèces-types.
- **Key-words.** Nomenclature, genus names, availability, International Code of Zoological Nomenclature, original publications, type species.

Introduction

Dans un précédent article (LERAUT, 2020), j'établissais un nom de remplacement au genre *Amonia* Slamka, 2019 (SLAMKA, 2019). A la suite des observations reçues de plusieurs confrères ainsi que de celles, téméraires, du site *Lepiforum.de*², il m'a paru utile de répondre aux interrogations relatives à la disponibilité du nom de genre *Amonia*.

¹ Fellow of the Royal Entomological Society – Membre du Conseil de la Société Entomologique de France.
Hôtel de Brou, 4 rue Jondeau, F-71400 Autun – guillaume.leraut@hec.edu

² https://lepiforum.org/wiki/page/Amonia_psammenitella [dernière consultation au 10 octobre 2023] : « G. Leraut (2020) scheint für keinen seiner Ersatznamen die Originalquelle des älteren Homonyms geprüft zu haben - jedenfalls stehen die entsprechenden Arbeiten nicht in seinem Literaturverzeichnis. Hier dürfte ein Blick in die Erstbeschreibung aber entscheidend sein, weil der Autor (C.L. Koch) selbst seine Art in späteren Arbeiten sowohl als "*Amonia cruciata*" als auch als "*Ammonia cruciata*" führt. Heft 5 Seite 7 - das die Originalbeschreibung enthalten müsste - konnten wir noch nicht einsehen, weshalb wir Lerauts Vorschlag

Conventions et abréviations

MNHN : Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.

ICZN, ou « le Code » : International Code of Zoological Nomenclature (Code International de Nomenclature Zoologique)

Méthode

Les publications d'origine concernant le nom de genre *Amonia*, ses variantes et homonymes ont été consultées. Les ouvrages de KOCH (1835 ; 1836 ; 1842) ont été consultés à la Bibliothèque Centrale du MNHN. L'auteur remercie le service de ladite Bibliothèque pour sa disponibilité.

Le Code pris en référence est la 4^e édition de 1998, consultable sur le site Web de l'ICZN.

Résultats

Le nom Amonia et ses variantes

KOCH (1836, vol. 5, page [7]) crée le genre *Amonia* (n°7, n°8) sans préciser d'espèce-type. L'ouvrage de Koch dans son ensemble, crée des genres (écrits en capitales) ou y affecte des espèces antérieurement décrites, comme « *Acarus Reduvius* Linnaeus », intégré au genre *Ixodes* (vol. 5 n°8). Soucieux des conventions mises en place à cette époque, le nom de l'auteur suit le binôme ainsi composé (« IXODES Reduvius Linn. » dans l'exemple). Le binôme original, l'ouvrage et la pagination et numérotation de la description d'origine sont mentionnés en premier interligne, après une courte diagnose latine n'excédant pas trois lignes. La date n'est, en revanche, pas précisée (ex. « *Acarus Reduvius* Linn. Syst. Nat. I. II. p. 1022 n. 3. – Fn. suec. n. 1966). Lorsque le nom d'auteur mentionné est Koch, il s'agit d'une description de Koch dans ce volume, ce qui est le cas d'*Amonia*. Il convient de relever que les noms de genre sont systématiquement imprimés en capitales, même pour des genres déjà existants (comme *Acarus*, tome 5 n°14) (voir Fig. 1-3, 8).

Ultérieurement, dans son ouvrage de 1842, KOCH (p. 75) orthographie le même genre « *Ammonia* » et intègre à ce dernier les espèces suivantes (voir Fig. 5-7) :

chloropus Koch (5, n°8)

cruciata Koch (5, n°7)

megacephala Koch (23, n°2)

latirostris Koch (23, n°3 ; Herm. 62 t. 3 f. 11)

leucocephala Koch (23, n°1)

Il convient de relever que l'orthographe incorrecte « *Ammonia* » n'est pas reprise dans la légende de cette planche 42, dont le n°42 est intitulé « *Amonia megacephala* » (voir Fig. 4).

auch noch nicht folgen. Wenn dort tatsächlich "Amonia" steht, ist Psammeliella Leraut, 2020 als gültiger Ersatzname für die Gattung anzusehen ».

Bien qu'il ne soit pas précisé explicitement d'espèce-type, c'est avec rigueur que Koch propose, pour chacun des genres traités, une espèce représentative qui en tient lieu³. Cette espèce est mentionnée en premier interligne sous le nom du genre, ici *A. megacephala* (planche IX, fig. 42). Pourtant, c'est *Amonia cruciata* Koch, 1836, première espèce du genre décrite par Koch, qui a été subséquemment désignée comme espèce-type du genre (HERNANDEZ *et al.*, 2016) ; ce qui paraît logique.

Pour une raison étrange, C. L. Koch, lorsqu'il établit pour chaque genre dans son ouvrage de 1842 une diagnose systématique et détaillée, ne précise ni l'auteur, ni la date ou l'ouvrage d'origine pour les genres qu'il a décrits lui-même. C'est ainsi le cas, à titre d'exemple, de *Laelaps* (p. 88, espèce-type *L. hilaris*), décrit dans KOCH, 1835, vol. 4 n°19 (*L. agilis*) et n°20 (*L. hilaris*) ; ou encore de *Zercon* (p. 89, espèce-type *Z. dimidiatus*, décrit également dans Koch, 1835, vol. 4 n°15 (*Z. peltatus*) et n°16 (*Z. triangularis*) (cf. KOCH, 1835).

A aucun moment, Koch n'exprime la volonté délibérée de corriger l'orthographe « *Amonia* » : l'orthographe « *Ammonia* » ne constitue donc pas une émendation justifiée au sens ICZN (art. 33.2: « modification intentionnelle démontrable »). Il s'agit donc d'une orthographe subséquente incorrecte, telle que la définit l'art. 33.3 du Code.

Les auteurs ont, par la suite (à l'exception de SIG THOR, 1902 qui ne semble pas prendre en compte l'ouvrage de 1836), consacré l'usage du nom *Amonia* Koch, 1836 (BERLESE, 1893 ; HERNANDEZ *et al.*, 2016), synonyme subjectif de *Cyta* Von Heyden, 1826 : 608, ce qui est cohérent avec la fixation de *A. cruciata* comme espèce-type en suivant l'ouvrage de 1836, et non de *A. megacephala* choisie dans l'ouvrage de 1842. « *Ammonia* » n'est donc pas « en usage prédominant et attribué à la publication contenant l'orthographe originale » (condition additionnelle de disponibilité de l'article 33.3.1 ICZN). Le nom est en outre bien publié au sens de l'article 8.4 ICZN.

En outre, la présence des deux orthographes « *Ammonia* » et « *Amonia* » dans l'ouvrage de 1842 n'est donc pas constitutif d'orthographes originales multiples au sens de l'art. 19.3 ICZN, et il n'y a donc pas lieu de recourir ici au principe du « premier réviseur » (art. 24.2 ICZN).

Il s'ensuit que :

Amonia Koch, 1832 est disponible au sens de l'article 10.1 du ICZN ;

Ammonia (employé par Koch, 1842), orthographe subséquente incorrecte, n'est pas disponible au sens des articles 19.1 et 33.3.

³ C'est d'ailleurs chez *Bdella* le *Bdella egregia* qui est cité, de même que *S. stabulicola* chez *Scirus*.

Le genre *Amonia* Slamka, 2019 : 99 (Lepidoptera ; Pyralidae) est homonyme primaire de *Amonia* Koch, 1836. Ce nom n'est donc pas valide. Le nom de remplacement valide est *Psammeliella* G. Leraut, 2020 : 58⁴.

Le nom Ammonia

Le genre *Ammonia* Brünnich, 1772 (espèce-type : *Nautilus beccarii* Linnaeus, 1758) (Foraminifera, Rotaliida, Rotalioidea, Rotaliidae) est, pour sa part, disponible au sens du Code. Ce genre est toujours valide et en usage (WALTON & SLOAN, 1990 ; HAYWARD *et al.*, 2004).

Figures 1-2. Page de garde de KOCH (1836) et feuillet n°7 (première espèce du genre *Amonia*).

Figures 3-4. KOCH (1836), feuillet n°8 (deuxième espèce du genre *Amonia*) et KOCH (1842), illustration de *Amonia megacephala* (Pl. IX, fig. 42).

⁴ Ce que reprend bien le site spécialisé *Afromoths* [<https://www.afromoths.net/moth/4771>] consulté au 10 octobre 2023.

Figures 5-6. Page de garde de KOCH (1842) et présentation du genre *Amonia* (« *Ammonia* »), p. 75.

Figure 7-8. KOCH (1842), liste des espèces du genre *Amonia* (p. 76) ; KOCH (1836), table. Clichés : G. Leraut – avec l'autorisation du MNHN.

Références

- BERLESE, Antonio, 1893.** - *Acari, Myriapoda et Scorpiones hucusque in Italia reperta. (Prostigmata)*, p. 1-162. Padoue.
- HAYWARD, Bruce W. ; HOLZMANN, Maria ; GRENFELL, Hugh R. ; PAWLOWSKI, Jan ; TRIGGS, Chris M., 2004.** - Morphological distinction of molecular types in *Ammonia* – towards a taxonomic revision of the world's most commonly misidentified foraminifera. *Marine Micropaleontology*, **50** (3-4) : 237-271.
- HERNANDEZ, Fabio A. ; SKVARLA, Michael J. ; FISHER, John Ray ; DOWLING, Ashley P. G. ; OCHOA, Ronald ; UECKERMANN, Edward A. & BAUCHAN, Gary R., 2016.** - Catalogue of snout mites (Acariformes: Bdellidae) of the world. *Zootaxa*, **4152**: 1-83.
- KOCH, Carl Ludwig, 1835.** - *Deutschlands Crustaceen, Myriapoden und Arachniden. Ein Beitrag zur deutschen Fauna, Herausgegeben von Dr. Herrich-Schäffer.* Regensburg, Friedrich Pustet, vol. **4** [p. 1-20].
- KOCH, Carl Ludwig, 1836.** - *Deutschlands Crustaceen, Myriapoden und Arachniden. Ein Beitrag zur deutschen Fauna, Herausgegeben von Dr. Herrich-Schäffer.* Regensburg, Friedrich Pustet édit., vol. **5** [p. 1-20].
- KOCH, Carl Ludwig, 1842.** - *Übersicht des Arachnidensystems. Familie II: Schabmilben Bdellides*, p. 73-99.
- LERAUT, Guillaume H. C., 2020.** - Brève communication – Etablissement de deux synonymes nouveaux et de deux noms de remplacement pour des Lépidoptères Pyraloidea (Pyralidae, Phycitinae). *Revue Française d'Entomologie Générale*, **2** (3) : 52-59.
- SIG THOR [SIGVARDT THORKELSON, Thorkel], 1902 [“1901”].** – Zur systematik der Acarinenfamilien Bdellidae Koch, 1842, Grube, 1859; Eupodidae Koch, 1842 und Cunaxidae Sig Thor, 1902. *Verhandlungen der Kaiserlich - Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, **52** : 159-165.
- SLAMKA, Frantisek, 2019.** - *Pyraloidea of Europe (Lepidoptera) Volume 4. Phycitinae – Part 1. Identification – Distribution – Habitat – Biology.* F. Slamka édit., p. 1-432, Bratislava.
- WALTON, W. R. & SLOAN, B. J., 1990.** - The genus *Ammonia* Bruennich, 1772; its geographic distribution and morphologic variability. *Journal of Foraminiferal Research*, **20** (2) : 128-156 - doi:10.2113/gsjfr.20.2.128